

INFORMACJA NAUKOWA 2024

TIME OF IMPLANTATION OF THE CONCEPTUS AND LOSS OF PREGNANCY (ALLEN J. WILCOX, DONNA DAY BAIRD AND CLARICE R. WEINBERG)

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199906103402304?fbclid=IwAR1h8SHzLhs56J0gkgHh0rqWftTStBnOfllbURBOhzefBjKX8dO_6xx8s1U

Podsumowanie

Dany artykuł przedstawia badania dotyczące procesu implantacji zarodka wewnątrzmacicznie. Proces ten polega na skutecznym zagnieżdzeniu się zarodka (conceptus) do tkanki endometrialnej jamy macicy, co jest niezbędne dla jego dalszego jego przeżycia. Wokół tematu implantacji było przeprowadzono wiele dyskusji, albowiem dotychczas nie udało się zaobserwować bezpośrednio moment implantacji zarodka, ani wyznaczyć konkretny ustalony czas zagnieżdżenia.

Metodą wybraną do głównego badania była jedna z najbardziej powszechnych znanych metod badawczych, czyli obserwacja. Przeprowadzono badanie na 221 parach planujących ciążę nie mających problemów z płodnością. Kobiety podczas trwania całego badania miały za zadanie zbierać codziennie próbki moczu od przerwania antykoncepcji do ósmego tygodnia ciąży lub też przez sześć miesięcy bez zdiagnozowanej ciąży klinicznej. Próbki przechowywano w domowych zamrażarkach, a następnie przenoszono do ogólnego pokoju badań i przechowywano w temperaturze -20°C . Dzień owulacji określano na podstawie zmian w wydalaniu metabolitów estradiolu i progesteronu. Algorytm identyfikujący dzień owulacji był opracowany i zweryfikowany w stosunku do szczytowego wydalania luteinizującego hormonu. Badanie uzyskało zgodę komitetu etycznego, a wszyscy uczestnicy wyrazili zgodę na udział. Końcowe wyniki badań wykazały, że spośród 126 ciąż kończących się żywym urodzeniem, wzrost gonadotropiny kosmówkowej w moczu występował 6-12 dni po owulacji, najczęściej (84%) w dniu 8, 9 lub 10. W przypadku 15 ciąż kończących się utratą ciąży po 6 tygodniach od ostatniej miesiączki, gonadotropina była wykrywalna 7-11 dni po owulacji, głównie (80%) w dniu 8, 9 lub 10. Średni czas implantacji wynosił 9,1 i 9,2 dni po owulacji. Jednak czas implantacji dla 48 ciąż kończących się w ciągu 6 tygodni od ostatniej miesiączki (utrata ciąży wczesnej) był inny ($P<0,001$). W tych przypadkach implantacja miała tendencję do zachodzenia później (średnio 10,5 dnia) i obejmowała szerszy zakres (6-18 dni). Ryzyko

utrąty ciąży wczesnej było związane z czasem implantacji, z najmniejszym ryzykiem (13%) przy implantacji do 9 dnia, wzrastającym do 82% po 11 dniach. Trzy ciąży, w których wzrost gonadotropiny kosmówkowej wystąpił po 12 dniach, zakończyły się też utratą ciąży wczesnej.

Analizując poprzednie badania dotyczące czasu implantacji u kobiet bez zdiagnozowanego problemu z płodnością, stwierdzono, że wyniki są zbieżne z obserwacjami przedstawionymi w niniejszym badaniu. W jednym z wcześniejszych badań, które obejmowało 14 ciąż zakończonych żywym urodzeniem, wzrosty w poziomie gonadotropiny kosmówkowej w surowicy były wykrywane już od 8. do 12. dnia po osiągnięciu szczytowego stężenia luteinizującego hormonu. Dalsze informacje na temat implantacji pochodzą z badań nad pacjentkami z niepłodnością, zwłaszcza tych leczonych in vitro. Warto zauważyć, że w danych badaniach dotyczących naturalnych cykli poczęcia żaden zarodek, który rozwinął się później w zdiagnozowaną ciążę kliniczną, nie zaszczepił się później niż 12 dni po owulacji. Te obserwacje wskazują na spójność z wcześniejszymi ustaleniami i potwierdzają, że czas implantacji u zdrowych kobiet może mieć pewne ograniczenia czasowe, które są zgodne z obserwacjami z innych badań nad płodnością.

Informacje o autorach

Allen J. Wilcox

Allen J. Wilcox to epidemiolog pochodzący z Ameryki, który odpowiada za grupę epidemiologów w National Institute of Environmental Health Sciences. W 1968 r. otrzymał tytuł licencjatu na Uniwersytecie w Michigan, a następnie w 1973 r. uzyskał tytuł doktora medycyny na Uniwersytecie Michigan Health System. W 1976 r. uzyskał tytuł MPH, a w 1979 r. doktorat na UNC Gillings School of Global Public Health. W 1979 r. rozpoczął pracę w National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), gdzie został kierownikiem oddziału epidemiologicznego. Wilcox w swoich badaniach skupiał się m.in. na: płodności, ciąży, rozwoju płodu, zdrowiu dziecka. W 2001 r. został redaktorem naczelnym w czasopiśmie Epidemiology. W 2008 r. na Uniwersytecie w Bergen otrzymał tytuł doktora honoris causa. W ciągu swojego życia był również prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Epidemiologicznego oraz Towarzystwa Badań Epidemiologicznych Dzieci Okołoporodowych. Podsumowanie:

	Całość	Od 2019 roku
Citations	39331	10982
h-index	103	50

Donna Day Baird

Donna Day Baird- to epidemiolog oraz biolog ewolucyjno- populacyjny. Jest badaczem w National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Zyskała popularność dzięki badaniom na temat zdrowia reprodukcyjnego. Jej badania skupiały się również na badaniu hormonów, płodności oraz wczesnej ciąży. W 1968 r. uzyskała Donna uzyskała tytuł licencjatu z biologii PHI Beta Kappa w Macalester College. Baird była również technikiem laboratoryjnym na wydziale anatomii na Uniwersytecie w Minnesocie. Była również analitykiem badawczym, asystentką badawczą oraz dydaktyczną na wydziale ekologii. Baird zdobyła doświadczenie jako biolog ewaluacyjny/ populacyjny. Otrzymała również stopień doktora ekologii ewaluacyjnej. W 2008 r. otrzymała nagrodę Pearl Memorial Lecturer od Stowarzyszenia Biologii Człowieka. Podsumowanie: h-index: 83, cytowanie; 24,985.

Clarice Ring Weinberg

Clarice Ring Weinberg- to amerykańska epidemiolog oraz biostatystyk. Pracuje dla National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS). Badania Weinberg skupiają się głównie na epidemiologii środowiskowej oraz na wpływu czynników środowiskowych i genetycznych na wystąpienie raka piersi. W 1974 r. Uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Brandeis, a następnie otrzymała tytuł doktora biomatematyki na Uniwersytecie w Waszyngtonie. W 1995r, została członkiem American Statistical Association. W 2005 r. Otrzymała nagrodę Nathana Mantela oraz była laureatką nagrody dla wybitnych kobiet w zakresie nauk statystycznych, czyli nagroda Janet N. Norwood Award. Podsumowanie:

	Całość	Od 2019 r.
h- index	102	54
Citations	42760	14355

New England Journal of Medicine(NEJM)

Jest to najbardziej prestiżowy tygodnik medyczny, który wydawany jest przez Massachusetts Medical Society. NEJM jest najstarszym czasopismem, które wydaje nieprzerwalnie od 1812 roku. W 1811 roku lekarz John Collins Warren oraz James Jackson założyli czasopismo o tematyce medyczno- filozoficznego pt.: New England Journal of Medicine and Surgery oraz Collateral Branches of Science. W styczniu 1812 roku ukazał się pierwszy numer w czasopiśmie. Kolejne numery wydawane były kwartalnie. Massachusetts Medical Society wykupiło czasopismo w 1912 roku, a następnie w 1928 roku zmienili nazwę na The New England Journal of Medicine. W 1978 roku NEJM otrzymało nagrodę Polk Award jako pierwsze amerykańskie czasopismo medyczne. Jeśli chodzi o logo NEJM, jest to gęsie pióro, na którym znajduje się skrzyżowana laska Eskulapa z owiniętym wężem. Dyscypliny, które znajdują się owym czasopiśmie to:

- Inżynieria biomedyczna
- Biologia medyczna
- Nauki farmaceutyczne
- Nauki medyczne
- Nauki o zdrowiu
- Nauki o rodzinie
- Biotechnologia
- Nauki biologiczne

New England Journal of Medicine daje czytelnikom możliwość bezpłatnego, jednak opóźnionego około 6 miesięcy dostępu online do swoich artykułów. NEJM zapewnia pełny, bezpłatny dostęp dla krajów o niskich dochodach. Czasopismo również zapewnia 2 podcasty: z lekarzem i grupą badawczą oraz podcast, który podsumowuje daną treść numeru. Obecny redaktorem od 2019 roku jest Eric Rubin. Jeśli chodzi o New England Journal of Medicine obecnie to każdego roku otrzymuje około 16000 zgłoszeń badań w celu opublikowania ich w czasopiśmie. Jednak tylko niecałe 5% badań zostaje opublikowane w NEJM. Wynika to z bardzo szczegółowego i wymagającego regulaminu czasopisma. NEJM to czasopismo, które jest najbardziej cytowane na całym świecie, a współczynnik wpływu czasopisma z 2022 roku wynosi 158,5. Jeśli chodzi o zasady redakcyjne to NEJM stosuje bardzo rygorystyczny proces oceniania przesłanych badań. Każdy przesłany artykuł jest sprawdzany przez minimum 5

ekspertów. Proces ten ma na celu poprawie wysładnych badan oraz selekcji tych najlepszych pod wzgledem poprawnosci. Jesli chodzi o autorstwo, to kazda osoba wpisana jako autor musi wniesc znaczacy wklad w badanie a na koncu podpisac oswiadczenie, ktore zaswiadcza, ze spelnia ono wszelkie warunki autorstwa zawarte w rekomendacjach ICMJE. NEJM nawiatal rowniez wspolprace z autorami artykulow naukowych wspieranymi przez instytucje finansujace, poniewaz chce zapewnic mozliwosc spelnienia wszystkich kryteriow wymaganych w zakresie ogolnodostepnego wyniku badan. Glowne wytyczne to:

- Do kazdej pracy nalezy dojac protokol oraz plan analizy statystycznej (powinien zawierac duzo szczegolow)
- Powinno byc wyrazna roznica miedzy istotą kliniczną a istotą statystyczną,
- Preferowanymi wielkosciami do zgłaszania są szacunki ryzyka względnego
- Plan analizy statystycznej musi obejmowac cele badania, identyfikowac pierwszorzedowe i drugorzędowe punkty koncowe oraz opisywac kryteria kwalifikacyjne dotyczace wyboru przypadkow i metody pobierania probek z danych, wraz z odpowiednim diagramem,
- Wiarygodnosć wyników badan obserwacyjnych jest ściśle uzależniona od kilku kluczowych zalozen. W metodach musza byc dokladnie opisane szczegoly doboru prob, zmienne zalezne i niezalezne, a takze korelacje miedzy elementami wplywajacymi na wyniki i analize danych w konkretnych badaniach.
- Redakcja artykulu sprawdza badania pod kątem waznych tresci intelektualnych
- Autorow skłania się aby ich wyniki byly poddawane ponownym testom w ramach analogicznych, jednak niezaleznych badan, w celu oceny wiarygodnosci i potwierdzenia ich ustalen.
- W tresci manuskryptu autorzy powinni dokladnie analizowac ewentualne bledy systematyczne wynikajace z nieuwzględnionych czynnikow zmiennych oraz jezeli jest takie prawdopodobienstwo, opisac je w metodach.